

Иброхимова Мохинурхон Ахрорхон кизи, преподаватель кафедры методики русского языка (orcid – 000 0002 1440 8686, e-mail: mokhinurkhon@bk.ru)

ТИПОЛОГИЯ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНТОНА П. ЧЕХОВА

Аннотация: Статья посвящена исследованию экстралингвистических средств в произведениях Антона Павловича Чехова. Анализируются особенности функционирования невербальных компонентов художественного текста — жестов, мимики, пауз, интонационных характеристик, предметной детали и пространственной организации — как важнейших средств раскрытия психологического состояния персонажей. Выявляются типологические группы экстралингвистических средств в рассказах «Дама с собачкой», «Ионыч», «Человек в футляре», а также в пьесах «Вишнёвый сад» и «Три сестры». Рассматривается роль подтекста и художественной детали в формировании авторской концепции человека и эпохи.

Ключевые слова и выражения: Антон Чехов, экстралингвистика, невербальные средства, художественная деталь, подтекст, психологизм, русская литература XIX века.

CHEXOV ASARLARIDA EKSTRALINGVISTIK VOSITALAR TIPOLOGIYASI

Annotatsiya: Maqola Anton Pavlovich Chekhov asarlarida ekstralingvistik vositalarning o'rganilishiga bag'ishlangan. Unda mimika, imo-ishora, pauza, intonatsiya, predmet detali va makon tasviri kabi noverbal komponentlarning qahramon ruhiy holatini ochib berishdagi o'rni tahlil qilinadi. «Дама с собачкой», «Ионыч», «Человек в футляре» hikoyalari hamda «Вишнёвый сад», «Три сестры» dramalarida ekstralingvistik vositalarning tipologik guruhlari aniqlanadi. Muallifning inson va davr haqidagi konsepsiyasini shakllantirishda badiiy detal va tagma'ning roli yoritiladi.

Kalit so'z va iboralar: Anton Chexov, ekstralingvistika, noverbal vositalar, badiiy detal, tagma'no, psixologizm, XIX asr rus adabiyoti.

TYPOLOGY OF EXTRALINGUISTIC MEANS IN THE WORKS OF ANTON CHEKHOV

Annotation: The article examines extralinguistic means in the works of Anton Chekhov. It analyses the functioning of non-verbal components of the literary text — gestures, mimicry, pauses, intonation, material detail and spatial organization — as important tools for revealing characters' psychological states. Typological groups of extralinguistic means are identified in the stories «The Lady with the Dog», «Ionich», «The Man in a Case», and in the plays «The Cherry Orchard» and «Three Sisters»). The role of subtext and artistic detail in shaping the author's conception of personality is investigated.

Key words and phrases: Anton Chekhov, extralinguistics, non-verbal means, artistic detail, subtext, psychologism, Russian literature of the 19th century.

Вводная часть

Творчество Антона Павловича Чехова занимает особое место в русской литературе конца XIX — начала XX века. Художественная система писателя характеризуется лаконизмом, психологической глубиной и особым вниманием к подтексту. Одной из ключевых особенностей поэтики Чехова является активное использование экстралингвистических средств — компонентов художественного текста, выходящих за рамки собственно словесного уровня и включающих мимику, жесты, паузы, интонационные характеристики, предметную деталь, пространственно-временную организацию.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа невербальных компонентов художественного текста как важного элемента чеховского психологизма. Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых поэтике Чехова, проблема типологии экстралингвистических средств остаётся недостаточно систематизированной.

Цель статьи — выявить и классифицировать основные типы экстралингвистических средств в произведениях Чехова, определить их функции в раскрытии характеров и авторской концепции человека.

Анализ литературы и методология исследования

Теоретической базой исследования послужили труды Михаила Бахтина о диалогической природе художественного слова, работы Виктора Виноградова по стилистике художественной речи, а также исследования Юрия Лотмана по семиотике культуры и художественного текста. Значительное влияние оказали работы, посвящённые поэтике Чехова, в частности исследования Александра Чудакова.

В работе использованы историко-литературный, структурно-семиотический и сравнительно-типологический методы анализа. Материалом исследования послужили рассказы «Дама с собачкой», «Ионыч», «Человек в футляре», а также пьесы «Вишнёвый сад» и «Три сестры».

Результаты и обсуждение

Экстралингвистические средства в произведениях Чехова образуют сложную систему, направленную на создание подтекста. Одним из важнейших элементов является пауза. В драматургии Чехова паузы выполняют смыслообразующую функцию, выражая то, что не может быть передано прямым высказыванием. В «Трёх сёстрах» молчание героев нередко говорит больше, чем их реплики.

Другим значимым компонентом является мимика и жест. В рассказе «Ионыч» трансформация героя подчёркивается через описание его внешних изменений, походки, манеры поведения. Эти детали выступают как индикаторы духовной деградации персонажа. В «Человеке в футляре» характер Беликова раскрывается через его позы, движения, замкнутость в буквальном и метафорическом смысле.

Особую роль играет предметная деталь. В «Даме с собачкой» повторяющийся образ моря становится символом внутренней свободы и одновременно трагической невозможности открытого счастья. В «Вишнёвом саде» сад функционирует как экстралингвистический знак уходящей эпохи.

Пространственная организация также обладает семиотической функцией. Замкнутые пространства, комнаты, футляры символизируют ограниченность существования. Пространство у Чехова всегда коррелирует с внутренним состоянием персонажей.

Интонация и ритм речи в драматургии Чехова создают эффект «подтекста», о котором писал К. Станиславский. Смысл нередко сосредоточен не в словах, а в интонационном рисунке. Это сближает чеховскую драматургию с принципами психологического театра.

Типологически экстралингвистические средства в произведениях Чехова можно разделить на:

1. кинетические (жест, мимика, поза);
2. просодические (интонация, пауза, темп речи);
3. предметно-символические (деталь, интерьер, пейзаж);
4. пространственно-композиционные (организация сценического и повествовательного пространства).

Все они направлены на создание скрытого психологического смысла.

Вывод

Исследование показало, что экстралингвистические средства являются структурообразующим элементом поэтики Чехова. Их функционирование связано с принципом подтекста и психологической глубиной изображения.

Чехов создаёт особую модель художественного мира, в которой невербальные компоненты текста играют равнозначную роль с вербальными средствами. Типология экстралингвистических средств включает кинетические, просодические, предметно-символические и пространственные элементы, формирующие целостную систему художественного выражения.

Экстралингвистические средства позволяют писателю передать сложные внутренние состояния героев, избежать прямолинейной авторской оценки и создать эффект жизненной достоверности. Перспективы дальнейших исследований связаны с сопоставительным анализом чеховской модели подтекста и поэтики модернистской драмы XX века.

Список использованной литературы

1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975.
2. Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М.: Гослитиздат, 1959.
3. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
4. Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971.
5. Скафтымов А. П. О драматургии Чехова. М.: Искусство, 1957.
6. Берковский Н. Я. Статьи о русской литературе. Л.: Художественная литература, 1985.
7. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: Наука, 1974–1983.